

ТИРИК ПИЛЛА ҒУМБАГИНИНГ МИКРОТЎЛҚИНЛИ НУРЛАР ТАЪСИРИДА ЖОНСИЗЛАНТИРИШНИНГ АСОСЛАРИ

Алимова Халима Алимовна, профессор¹,
Ахмедов Жаҳонгир Адхамович, профессор¹,
Ортиқова Эъзога Зокиржон қизи, таянч докторант¹,
Рахимов Акмал Алишерович, доцент²

¹Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

²Анджон машинасозлик институти

АННОТАЦИЯ. Мазкур мақолада микротўлқинли агрегатида такрорий мавсумларда етиштирилган пиллаларни жонсизлантириш ва қуритиш бўйича тадқиқотлар ўтказилган. Дастлаб турли мавсумларда етиштирилган пилла ғумбагини жонсизлантириш ва қуритиш жараёни ўрнатилган режимда, яъни, ишлов бериш ҳаво ҳарорати 45°C дан 85°C гача, ҳар 5°C фарқ ҳолатда амалга оширилган. Тажриба натижасида биринчи мавсум пилла ғумбагининг тўлиқ жонсизланишига 7 дақиқада, тўртинчи мавсум пиллаларида эса бу кўрсаткич 3 дақиқада эришиш мумкинлигини аниқланган. Тирик пилла ғумбагини янги усулда жонсизлантиришни назарий асослаш учун математик моделини тузишдан фойдаланилган. Микротўлқинлар таъсирида ишлов берилган пиллаларда 3 минут давомида қолдиқ намлик 57%га тушишини ва ғумбакни тўлиқ жонсизланиши исботланган ҳамда сояли қуритишнинг давомийлиги 8-10 кунни ташкил этганлиги асосланган.

Калит сўзлар: тирик пилла, ғумбак, пилла қобиғи, микротўлқин, математик модел, регрессия, факторлар, дисперсия, намлик, жонсизлантириш.

АННОТАЦИЯ. В данной статье были проведены исследования по морка и сушка коконов, выращенных в повторные сезоны в СВЧ-установке. Первоначально процесс дезактивации и сушки коконов, выращенных в разное время года, проводили в фиксированном режиме, то есть температура воздуха для обработки составляла от 45°C до 85°C, с разницей каждые 5°C. В результате эксперимента установлено, что полная гибель куколки первого

сезона может быть достигнута за 7 минут, а для коконов четвертого сезона этот показатель может быть достигнут за 3 минуты. Для теоретического обоснования нового метода морки живого кокона использовалось математическое моделирование. Он основан на том, что в коконах, обработанных микроволнами, остаточная влажность падает до 57% за 3 минуты и куколки полностью погибает, а продолжительность теневой сушки составляет 8-10 дней.

Ключевые слова: живой кокон, куколка, оболочка кокона, микроволновая печь, математическая модель, регрессия, факторы, дисперсия, влажность, дезактивация.

ABSTRACT. In this article, studies were conducted on deactivation and drying of cocoons grown in repeated seasons in a microwave unit. Initially, the deactivation and drying process of cocoons grown in different seasons was carried out in a fixed mode, that is, the processing air temperature was from 45°C to 85°C, with a difference of every 5°C. As a result of the experiment, it was determined that the complete death of the cocoon of the first season can be achieved in 7 minutes, and this indicator can be achieved in 3 minutes for the cocoons of the fourth season. Mathematical modeling was used to theoretically justify the new method of devitrification of the living cocoon. It is based on the fact that in cocoons treated with microwaves, residual moisture drops to 57% for 3 minutes and the sponge is completely killed, and the duration of shade drying is 8-10 days.

Key words: living cocoon, pupa, cocoon shell, microwave, mathematical model, regression, factors, dispersion, humidity, deactivation.

КИРИШ

Республика Президенти томонларидан маҳаллий хом ашёга дастлабки ишлов бериш ва уни қайта ишлаш техника-технологияларини такомиллаштириш асосида қиймати кўшилган ички ва ташқи бозорларда

харидоргир маҳсулотларни турларини кўпайтириш зарурлиги тўғрисида ката вазифалар қўйилган. Шунинг учун ҳам ўта юқори частотали тўк ёрдамида пилла қуритиш технологиясини такомиллаштириш асосида қобикнинг технологик хусусиятларини сақлаб ипакдан сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқариш имкониятини берувчи мавзудаги илмий иш ўта долзарб ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Олимларимиз томонидан ипакчилик соҳасини янада ривожланиши учун тут ипак қуртини парваришлаб етиштириш, пиллаларни технологик кўрсаткичлари, сифатли хом ипак ишлаб чиқариш, чувиш жараёнини такомиллаштириш, чувиш корхоналарининг ҳолатлари ва истиқболлари тўғрисида бир қанча изланишлар олиб борилган [1-8].

Пиллаларни қуритиш жараёнида асосан ғумбак ўзининг сувини йўқотади. Сувнинг буғланиши пилла ҳароратининг пасайишига олиб келади, сув буғи эса қобик қуриб кетишининг олдини олади. Қуритиш жараёнининг охирида яшикли қуритгичларда пилла йўқотган намлик сезиларли даражада бўлмайди, қуритгичга берилаётган ҳаво ҳарорати керагидан ортиқ бўлиши ва пиллаларни қуритиш ортиқча давом этиши пиллаларнинг қизиб кетишига олиб келади ва пиллага салбий таъсир кўрсатади. Конвейерли пилла қуритгичларда пиллаларни қуритиш юқори ҳароратдан бошланиб, уларнинг қуриши бўйича пасайиб боради. Аммо, пиллаларни иссиқ ҳаво билан қуритишнинг ишончилигига қарамасдан, айрим ҳолларда, у қўлланганда пилла қобиғининг технологик сифат кўрсаткичларида намоён бўлади. Японияда ипакчилик тадқиқот институти ходимлари тирик пиллаларни дастлабки оғирлигига нисбатан 115°C ли ҳароратда 75 % гача қуритганда унинг технологик хусусиятларининг ёмонлашмаслиги аниқланган. Бироқ, тирик пиллаларни дастлабки оғирлигига нисбатан 35 фоизгача ўша ҳароратда қуритиш пиллаларнинг технологик хусусиятларини кескин ёмонлаштиради [9-13].

Қурилманинг турли нукталардаги ҳарорати ва қуёш радиациясининг вақт бўйича ўзгариш қонуниятлари, ғумбакнинг жонсизланиш сабаблари ва усқунанинг иш унумини ошириш имкониятлари аниқланган [14]. Ушбу изланувчи томонидан қуёш нурунинг қуввати ёрдамида ғумбакларни жонсизлантиришнинг янада самаралироқ усули-қуёш нуруни филтрловчи герметик қопларга тирик пиллалар жойлаштирилиб, 40-45 минут давомида 60 °С дан юқори ҳароратда қисқа вақт давомида ўлдириш усули таклиф этилган [15].

Пилла ғумбагини буғ ёрдамида ўлдирилганда, айниқса, жараён керагидан ортиқ вақтга чўзилса, серитсин шишади, қисман эрийди ва суюқ ҳолатга келади. Қуритиш жараёнида серитсиннинг физик-кимёвий хусусиятлари ўзгаради. Буғлаш ва чувиш жараёнида эрувчанлиги бирдан камаяди. Бу эса чувиш ва хомашёнинг чиқишидаги иш унумдорилига салбий таъсир кўрсатади.

Юқорида келтирилган пилла етиштириш усуллариининг оммалашмаганининг асосий сабабларидан бири саноатбоп пиллалар етиштирилиб, уларнинг хусусиятлари ўрганилмаганлиги ҳамда дастлабки ишлов бериш режимлари тўла ишлаб чиқилмаганлигидир. Олимларнинг изланишлари шуни кўрсатадики, тут ипак қурти пиллалари толалари узунлиги метрик номери ҳамда чувалиш даражалари кўпинча тут ипак қуртининг зоти ва дурагайига уларни боқиш агротехникасига бевосита боғлиқдир. Бундан шуни хулоса қилиш мумкинки, қуртларни парваришlashда уларнинг зот ва дурагайларини иқлимга мос равишда танлаш сифатли тола олишда муҳим аҳамият касб этади ва чувиб олинган хом ипакдан сифатли ипак матолари ишлаб чиқариб, соҳанинг ривожланишида муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Пилла етиштириш ва унга дастлабки ишлов беришнинг асосий мақсади, пилла чувиш корхоналарини сифатли маҳсулот билан таъминлаш, асосий мақсад бир хил калибр ва хусусиятларга эга бўлган партияларни ҳосил қилиш,

пилланинг хусусиятини ўзгартирмасдан узок муддатга, яъни янги келаси йилги ҳосилгача сақлаш имкониятини яратишдир.

Пиллаларга дастлабки ишлов бериш мураккаб жараён бўлиб, интенсив равишда намлик-иссиқлик алмашув қуритиш агенти (ҳаво), қобиқ ва ғумбак оралиғида содир бўлади. Шунинг учун ҳам ғумбакдаги намликни йўқотиш жараёнида (қуритиш) пилла қобиғининг бевосита иштироки, унга дастлабки ишлов бериш режимини жуда эҳтиёткорлик билан танлаб олиб боришни, сифатни сақлашга эътиборни кучайтиришни талаб қилади.

Кўпчилик олимларнинг таъкидлашича, пилла қуритиш-объект сифатида ўзига хос хусусиятли (специфик) материал ҳисобланади. Пилладаги намлик асосан, ғумбакда мавжуд бўлиб, қуритиш жараёнида масса алмашинуви, шу жумладан, намликни чиқиб кетиши ҳам қобиқ орқали содир бўлади. Адабиётларда бу жараённи амалий ва назарий ўрганишга қаратилган кўпгина тадқиқотлар учрайди.

Ипакчилик саноатининг муҳим бўғинларидан бири бўлган тирик пиллага дастлабки ишлов бериш (ПДИБ) базаларининг вазифаси, чувиш корхоналарини сифатли пилла хомашёси билан таъминлашдан иборатдир. Тирик пиллани дастлабки ишлаш жараёнининг асосий босқичлари унинг ғумбагини жонсизлантириш ва қуритишдир. Ғумбакни жонсизлантириш билан унинг капалакка айланишининг олди олинади. Қуритиш жараёни эса, пиллаларни сақлаш мобайнида таркибида юқори намликка эга бўлган ғумбакнинг моғорлаб қобиқни шикастланишидан сақлайди.

Тирик пиллага дастлабки ишлов бериш мураккаб жараён бўлиб, интенсив равишда намлик ва иссиқлик алмашинуви қуритиш агенти, қобиқ ва ғумбак оралиғида содир бўлади. Шу боис, ғумбакни жонсизлантириш ва унинг таркибидаги намликни йўқотиш жараёнида пилла қобиғининг бевосита иштироки, уларга дастлабки ишлов бериш жараёнини иссиқлик техникаси қонуниятлари асосида тадқиқ этиш, режимларни тўғри танлаш орқали унинг

технологик хусусиятларини табиийлигича сақлашни ва жараён учун сарф бўладиган энгергиядан оқилона фойдаланишни талаб этади. Сифатли пилла етиштириш тут ипак қуртининг зоти ёки дурагайи, уни боқиш шароити ҳамда етиштирилган пиллаларни тайёрлаш ва дастлабки ишлов бериш усуллари каби омилларга боғлиқдир [16].

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили.

Республикамизда такрорий етиштирилган пиллаларни қуритиш режимини танлашда уларнинг дастлабки намлиги ва етилганлигини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирда пиллаларга дастлабки ишлов бериш базаларидаги асосий муаммо шундаки, мавжуд технологияда барча мавсум пиллаларига бир хил режимда ишлов берилиб келинмоқда. Бу эса, иссиқлик ва электр энергияси ортикча сарфига олиб келади. Шу боис, микротўлқинли агрегатида такрорий мавсумларда етиштирилган пиллаларни жонсизлантириш ва қуритиш бўйича тадқиқотлар ўтказилди. Дастлаб турли мавсумларда етиштирилган пилла ғумбагини жонсизлантириш ва қуритиш жараёни ўрнатилган режимда, яъни, ишлов бериш ҳаво ҳарорати 45°C дан 85°C гача, ҳар 5°C фарқ ҳолатда амалга оширилди. Бунинг учун, ҳар бир мавсумда етиштирилган тирик пиллалардан 40 килограммдан намуналар олиниб, ҳарорати 37-85 °C га етгунича синаб кўрилди. Натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Мавсумлар бўйича пиллаларни жонсизлантириш режими

Вариантлар	Ғумбакни жонсизлантиришнинг ҳарорати режими, °C				Давомийлиги (мин)			
	1-мав.	2-мав.	3-мав.	4-мав.	1-мав.	2-мав.	3-мав.	4-мав.
Тажриба	105-115	105-115	85-95	80-90	52	48	45	40
Назорат	45-85	45-85	45-55	45-55	7	7	2	2

Ушбу тадқиқотда такрорий мавсумларда етиштирилган пиллалар назорат вариантыда бир хил режимда ғумбагининг тўлиқ жонсизланиши текширилди. Тажриба вариантыда эса, ишлов бериш давомийлиги ғумбакнинг тўлиқ жонсизланиши орқали аниқланди. Ўрнатилган режим ҳароратини ошириб, биринчи мавсум пиллалари учун 7 дақиқагача камайтирган ҳолда тажрибалар давом эттирилди. Тажрибада биринчи мавсум пилла ғумбагининг тўлиқ жонсизланишига 7 дақиқада, тўртинчи мавсум пиллаларида эса бу кўрсаткич 3 дақиқада эришиш мумкинлигини кўрсатди.

Иккинчи мавсум пиллалари учун қобикларининг хусусиятидан келиб чиқиб 8, 6, 4, 3 минут мобайнида синов ва назорат ишлари олиб борилди. Тажриба натижалари 7 минутгача қисқартирилганда ишлов бериш ҳарорати 50-55 °C га кўтарилганда ғумбаклар тўла жонсизлантиришга эришилди.

Учинчи мавсум пиллаларида эса ҳарорат 40-45 °C дан 50-55 °C гача, ҳар 5 °C кўтарилган ҳолатда такрорий тажрибаларда синаб кўрилди. Унда пилла қобикларининг юпқалиги, пилланинг калибридан келиб чиқиб, 5, 3, 2, 1,5 дақиқа мобайнида синов ва назорат ишлари олиб борилди. Тажриба натижалари 2 дақиқагача қисқартирилганда 45-50 °C да ғумбакларнинг тўла жонсизланишга эришилди.

Тўртинчи мавсум пиллалари учун ҳаво ҳарорати 45-50 °C дан 50-55 °C гача, ҳар 5 °C кўтарилган ҳолатда такрорий тажрибаларда синаб кўрилди. Такрорий мавсумларда етиштирилган пиллаларнинг иқлим шароитидан келиб чиқиб, пиллалар яхши ўрамаслиги, қобикнинг юпқалиги, майда калибрли пиллалар миқдори кўплигини ҳисобга олиб 8, 5, 3, 2, 1 минут мобайнида синов ва назорат ишлари олиб борилди. Тажриба натижалари 2 дақиқагача қисқартирилганда 50-55°C кўтарилганда ғумбакларнинг тўлиқ жонсизланишига эришилди.

Тирик пилла ғумбагини янги усулда жонсизлантиришни назарий асослаш учун математик моделини тузишдан фойдаланилди.

Кирувчи факторлар сифатида маиший печдаги микротўлқинлар узунлиги 2,45 (ГГц); уларни таъсир этувчи вақти (мин) ўзгаришида, пилла намуналарининг ва ғумбакдаги хароратни ўзгаришини белгилаб 2- жадвалда тажриба ўтказиш шартлари келтирилди.

Чиқувчи параметр сифатида пилла қумбагининг жонсизланиши (у) даражасини ва хўл пиллага ишлов бериш параметрлари (кирувчи фактрлар)нинг унга таъсири 3-такрорий тажрибалар асосида аниқланди.

Тажрибалар сони $N=2^3=8$, такрорланишлар сони $m=3$ ни инобатга олинганда, умумий

2-жадвал

Тажрибаларни режалаштириш шартлари

(микротўлқинлар 2,45 ГГц бўлганда)

№	Фактрлар номи, белгиси	Кодлар белгиси	Фактрларни ҳақиқий қиймати			Ўзгаришлар оралиғи
			-1	0	+1	
1	Микротўлқинлар таъсир этувчи вақт, мин	X_1	2	4	6	2
2	Пилла қобиғининг харорати, °C	X_2	30	32	34	2
3	Пилланинг қолдиқ намлиги, %	X_3	58	56	54	2

Тажрибалар сони 8 бўлади, яъни $N \cdot m = 8$

Тажрибалар натижаларига статистик усулда ишлов берилиб, кам аҳамиятга эга бўлган қийматларни ҳар бир сатр учун ҳисобга олинмади, у ҳолда қиймат ва дисперциялар ҳисобланиб 3-жадвалда келтирилди.

3-жадвал

Режалаштириш матрицаси тажриба ва ҳисоблар натижаси

Тажрибалар сони	Факторлар			Y			\bar{Y}	S ² дисперсия
	X ₁	X ₂	X ₃	Y ₁	Y ₂	Y ₃		
1	-	-	-	2	3	4	3	0,9
2	+	-	-	10	9	8	9	0,299
3	-	+	-	5	4	3	4	0,9
4	+	-	-	7	6	5	6	0,297
5	-	-	+	11	13	12	12	0,51
6	+	-	+	14	14	13	13,7	0,345
7	-	+	+	17	15	13	15	0,323
8	+	+	+	10	10	14	11,3	0,95
Жами							74,0	

Натижада қуйидаги регрессия моделини ҳосил қиламиз.

$$Y=9,37273+2,527X_1 - 3,215X_2 + 3,115X_3 - 2,6093X_1 \cdot X_2 - 0,81104X_1 \cdot X_3 + 1,527739X_2 \cdot X_3 + 1,90112X_1 \cdot X_2 \cdot X_3$$

Буни назарий ечим натижасини, пилла ғумбагини микротўлқинлар таъсирида амалиётда ўтказилган тажрибалар натижаларига мослиги билан исботланди.

ХУЛОСА. Шуни таъкидлаш лозим, микротўлқинлар таъсирида ишлов берилган пиллалардаги намлик 3 минут давомида қолдиқ намлик 57%га тушиши ва ғумбакни тўлиқ жонсизланиши исботланди ҳамда сояли куриштининг давомийлиги 8-10 кунни ташкил этди.

Амалиётда СК-150К агригатида ғумбаги жонсизлантирилган пиллалардаги намлик 120-150%ни ташкил этиб, сўнгра сояли куриткичларда 35-40 кун давомийлигида қобикни кондицион намлик даражасига (11%) эришилади.

REFERENCES

1. Kh. Umurzakova, Kh. Alimova, S. Holdarova. The law of motion in determining the tension of the cocoon thread // International journal on orange technology, e-ISSN: 2615-8140 | p-ISSN: 2615-7071 Volume: 4 Issue: 7 |Jul 2022. P.33-41.

2. Akhmedov J.A., Azamatov U.N., Umurzakova Kh.Kh. Usmanova Sh.A. Improving technology on manufacturing sewing threads from raw silk // Ж. “IJARSET” International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 5, Issue 10. October 2018. -Б. 7219-7222

3. Умурзакова Х.Х., Гуламов А.Э., Мардонов Б.М., Закирова Д.Х. Определение закона движения центра - масс кокона и натяжения нити при переменной скорости мотовила //Ж. Проблемы текстиля. -Ташкент. - 2018. - №3. -С.91-98.

4. Исламбекова Н.М., Умурзакова Х.Х. Улучшение свойств и совершенствование размотки дефектных коконов // “SCIENCE AND WORLD”. Наука и мир международный научный журнал. - Волгоград. -Том 1. -2014. -№10 (14). -С. 42-44.

5. Умурзакова Х.Х., Ахмедов Ж.А. Табиий ипак хом ашёсини етиштириш ҳолатлари ва истикболлари // “Техника ва технологияларни модернизациялаш шароитида иқтидорли ёшларнинг инновацион ғоялари ва ишланмалари” мавзусидаги анжумани, ТТЕСИ. 5-6 май. -2016. -С. 39-42.

6. Умурзакова Х.Х. Технология подготовки сырья для получения медицинских изделия из шелка. Международная науч. конф., посвященная 135-летию со дня рождения профессора В.Е. Зотикова. 25 мая 2022 г. С.96-99.

7. Умурзакова Х.Х. Янги турдаги тиббиёт бинтлари учун хом ашё хусусиятларини тадқиқи. Ж. Илм-фан ва инновацион ривожланиш, 2021, №6, Б. 69-78.

8. Умурзакова Х.Х., Закирова Д.Х., Ахмедов Ж.А. Пилла қобиғи хусусиятларининг тадқиқоти// Ж. Тўқимачилик муаммолари -2017. -№3. - Б.60-64.

9. Guodong Q. Cocoon drying method capable of evenly drying silkworm cocoons from two sides // [CN105043028A](https://doi.org/10.1080/10439862.2015.1050430). Wuxi Lehua Automation Science & Technology Co Ltd. CN105043028A ·-2015.

10. S. Muge Yukseloglu, Nihal Sokmen, Suat Canoglu. Biomaterial applications of silk fibroin electrospun nanofibres. Microelectronic Engineering. 146 2015. –P. 43–47.

11. M. Tasemir, D. Kocak, I. Usta, M. Akalin, N. Merdan. Properties of Polypropylene Composite Produced with Silk and Cotton Fiber Waste as Reinforcement. International Journal of Polymeric Materials, -2007. –P. 1155–1165.

12. Nabidjanova N.N., Alimova Kh.A., Umurzakova Kh.Kh., Usmanova Sh.A., Akhmedov J.A. Dependence of the Diameter of the Thread on the Parameters of the Body Structure and the Deformability of the Knitwear // Proceedings of the II International Conference on Advances in Materials, Systems and Technologies AIP Conf. Proc. 2467, 060048-1-060048-8; 22 June 2022.

13. Alimova Kh., Gulamov A., Avazov K., Umurzakova Kh., Eshmirzaev A. Implementation of primary processing technology for repeatedly grown cocoon. J. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2277-3878, Volume-8, Issue-5. January 2020. -P. 5118-5122.

14. Умаров С., Йўлдошев Ш. Қуёш қуримаси ёрдамида пилла қобиғини жонсизлантириш жараёнларини ўрганиш //Ж.Ипак.-2000.-№2. -Б.16-19.

15. Умаров. С.Ф. Способ замаривания живых коконов энергией солнечного излучения // Тўқимачилик муаммолари. 2005.-№ 2. - Б. 27-29.

16. А.В.Лыков. Теория сушки Ленинград. Гóэнергоиздат, 1950 г.с.254.

<https://www.просушка.ру/1574-лйков-ав-теория-сушки.html>